

UO'T: 634.334.631.334.4

SITRUS O'SIMLIKLAR TUR VA NAVLARIDA FENOLOGIK FAZALARINI O'TISHI

Haqnazarova Nasiba Davron qizi, assistent. Toshkent davlat agrar universiteti e-mail:

khaqnazarovanasiba@gmail.com

Saimnazarov Yuldash Bekmirzayevich, professor. Sholichilik ilmiy-tadqiqot instituti e-mail:

y.saimnazarov@mail.ru

Annotatsiya: Maqolada sitrus o'simliklari (limon, apelsin va mandarin) o'simliklari navlarining asosiy fenologik fazalarini o'tishi ya'ni, kurtaklar o'sishni boshlashi, gullash va mevalarning pishish muddatlari hamda sitrus o'simliklari tur va navlari 1 tup daraxtidagi o'rtacha hosil miqdori yillar kesimidagi natijalari yoritilgan.

Аннотация: В статье освещены основные фенологические фазы сортов цитрусовых растений (лимон, апельсин и мандарин), такие как начало роста почек, цветение и сроки созревания плодов, а также представлены результаты по среднему урожаю с одного дерева различных видов и сортов цитрусовых растений за разные годы.

Abstract: The article highlights the main phenological stages of citrus plant varieties (lemon, orange, and mandarin), including bud break, flowering, and fruit ripening periods. It also presents data on the average yield per tree for different citrus species and varieties over the years.

Kalit so'zlar: limon, apelsin, mandarin, nav, ko'chat, fenologik faza, gullash, mevalarning pishishi, hosildorlik.

Ключевые слова: лимон, апельсин, мандарин, сорт, саженец, фенологическая фаза, цветение, созревание плодов, урожайность.

Keywords: lemon, orange, mandarin, cultivar, seedling, phenological stage, flowering, fruit ripening, yield.

Respublikada o'stirilayotgan mevali o'simliklar orasida sitrus o'simliklari alohida o'rin tutadi. Dunyoda sitrus o'simliklari juda xilma-xil bo'lib, ular orasida limon, apelsin, mandarin va greypfrut eng ko'p tarqalgan.

Sitrus o'simliklari mevasining tarkibida ko'p miqdorda vitaminlar, mineral moddalar, organik kislotalar, inson organizmi uchun zarur bo'lgan davolovchi ozuqa moddalari mavjud.

Sitruslar, jumladan limon (*Citrus limon*) doim yashil o'simliklar bo'lib, hozirgi zamonda ular har xil iqlim sharoitlarida 40° shimoliy (Korsika, Yaponiya) va 40° janubiy (Yangi Zelandiya) kengliklar orasida, ekvatorning iliq nam sharoitidan O'rta yer dengizida subtropik iqlimli mintaqalarigacha bo'lgan joylarda o'sadi va meva beradi [2].

Limon, apelsin va greypfrut mevalari to'g'ri saqlanganda olti oygacha saqlanishi mumkin, ular uzoq masofalarga tashishga ham yaxshi bardosh bera oladi. Tarkibida 35-40% mg S vitamini, 4% gacha qand va 1% limon kislotasi bo'lgan mandarin mevalari yoqimli, tetiklantiruvchi ta'mga ega hisoblanadi. Ular 3-4 oygacha yaxshi saqlanadi. sitruslarning gullari,

po'sti va barglaridan qimmatli efir moylari olinadi. sitrus daraxtlari to'g'ri parvarish qilinganda har yili yuqori hosil beradi va uzoq umr ko'radi. Limon o'simligining mavjud bo'lgan ko'paytirish usullaridan eng ahamiyatlisi bu ularni yashil qalamchalardan ko'paytirish usuli bo'lib, unda ona o'simlikdagi barcha foydali xususiyatlari ko'paytirish jarayonida keyingi avlodlarida to'liq saqlanib qoladi [3].

Sitrus o'simliklar fenologik fazalari va hosildorligi Akademik M.Mirzayev nomidagi bog'dorchilik uzumchilik va vinochilik ilmiy-tadqiqot institutining isitilmaydigan xandaklarida yetishtirilayotgan limon, apelsin va mandarin navlarida olib borildi. sitrus o'simliklari yetishtirilayotgan xandaklar eni 6 metr, balandligi 5 metr o'lchamlarda bo'lib, yon taraflari temir beton bilan qoplangan, uzunligi 100 metr, ustida temir karkaz bo'lib, qish vaqtida polietilen plyonka bilan yopiladi. sitrus o'simliklar har bir xandakda 3 qatordan ekilgan bo'lib, xandak devoridan 1 metr uzoqlikda, qator orasi 2 metr, tuplar orasi 3 metrni tashkil etadi.

Tadqiqotlar 2021-2023 yillar akademik, M.Mirzayev nomidagi bog'dorchilik,

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

uzumchilik va vinochilik ilmiy-tadqiqot institutida UZB-Ind-2021-84 – “O‘zbekiston va Hindistondagi o‘simlik genetik resurslarini boyitish va tadqiqotchilar ilmiy salohiyatini oshirish” mavzusidagi halqaro amaliy loyihasi doirasida xandaklarda yetishtirilayotgan sitrus o‘simliklari turlaridan limonning Meyer, apelsinning Gamlin, mandarinning Klimintin navlari o‘rganildi [1].

Tadqiqot natijalariga ko‘ra sitrus o‘simliklarida fenologik fazalarning o‘tishi yillar kesimida o‘rganilganda limonning “Meyer” navida kurtaklar o‘shishini boshlanishi 06-18 mart sanasiga, gullash fazasining boshlanishi 04-14 aprel sanasiga, mevalar pishish davrining boshlanishi esa 08-17 noyabr sanasiga to‘g‘ri keldi.

1-jadval.

Sitrus o‘simliklar tur va navlarida fenologik fazalarini o‘tishi
(Dala kuzatuvi, Ak.M.Mirzayev nomidagi BU va VITI, Toshkent ITS
2021-2023 y.).

Navlar	Kurtaklar o‘shishini boshlanishi			Gullash boshlanishi			Mevalar pishishini boshlanishi		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Limon									
Meyer	18/III	06/III	11/III	14/IV	04/IV	07/IV	14/X	08/X	17/X
Apelsin									
Gamlin	16/III	10/III	13/III	15/IV	06/IV	05/IV	29/X	03/XI	24/X
Mandarin									
Klimintin	19/III	13/III	14/III	07/IV	03/IV	02/IV	06/XI	02/XI	22/X

Apelsinning “Gamlin” navida 10-16 mart sanasida, gullash fazasining boshlanishi 05-15 aprel sanasida, mevalarning pishish davrining boshlanishi eng erta muddati 2023 yilda 24 oktabr sanasida kuzatildi.

Mandarinning “Klimintin” navida fenologik fazalarining o‘tishi, kurtaklar o‘shishini boshlanishi 13-19 mart sanalarida kuzatilgan bo‘lib, o‘rganilgan limon va apelsin navlariga nisbatan 2-3 kun muddat oralig‘ida kechroq boshlangan bo‘lsada, gullash va mevalarning pishish davrlarining boshlanish ko‘rsatkichlari har 3 tur navlarida bir biriga yaqin muddatlarni qayd etdi. Mandarinning “Klimintin” navida gullash boshlanishi 02-07 aprel, mevalar pishishini boshlanishi 2023 yilda 22 oktabr, 2021-2022 yillarda esa 02-06 noyabr sanalarida kuzatildi (1-jadval).

Loyiha doirasida 2021-2023 yillarda amalga oshirilgan ilmiy-tadqiqotlar natijalariga ko‘ra xandaklarda yetishtirilayotgan sitrus o‘simliklari tur va navlari 1 tup daraxtidan

olinadigan o‘rtacha hosil va 1 dona mevasining o‘rtacha vazni quyidagicha bo‘ldi.

Limonning “Meyer” navi 1 tup daraxtidan olingan o‘rtacha hosil miqdori 2021 yilda 3,9 kg, 2022 yilda 3,1 kg, 2023 yilda esa 3,7 kgni tashkil etib, eng yuqori ko‘rsatkich 2021 yilda kuzatildi. Bir dona limon mevasining o‘rtacha vazni 81,7 gramni tashkil etdi.

Apelsinning “Gamlin” navi 1 tup daraxtidan olingan o‘rtacha hosil miqdori 2,6 kgni, 1 dona meva vazni 88,7 gramni tashkil etgan bo‘lsa, mandarinning “Klimintin” navi 1 tup daraxtidan olingan o‘rtacha hosil miqdori 3,6 kg, 1 dona mevasining vazni 65 gramni tashkil etdi.

O‘rganilgan sitrus o‘simliklarining har 3 tur va navlari ichida 1 tup daraxtdan olinadigan o‘rtacha hosil miqdori limonning “Gamlin” va mandarinning “Klimintin” navlarida 3,6 kgni tashkil etgan bo‘lsa, apelsinning “Gamlin” navida 2,6 kgni tashkil etdi. Bir dona meva vazni yuqori ko‘rsatkichi apelsinning “Gamlin” navi mevasida bo‘lib, 88,7 gramni tashkil qildi.

2-jadval.

**Sitrus o‘simliklari tur va navlari 1 tup daraxtidagi o‘rtacha hosil miqdori va
1 dona mevasini vazni**

Navlar	Hosildorlik	
	kg/1 tup daraxtda	mevalarning o‘rtacha og‘irligi, g

**"O‘ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

	2021	2022	2023	o‘rt.	2021	2022	2023	o‘rt.
Limon								
Meyer	3,9	3,1	3,7	3,6	79,0	81,0	85,0	81,7
Apelsin								
Gamlin	2,8	2,1	2,9	2,6	88,0	91,0	87,0	88,7
Mandarin								
Klimintin	4,0	2,9	3,8	3,6	62,0	67,0	66,0	65,0

Xulosa qilib aytganda sitrus mevali o‘simliklar tur va navlarida fenologik fazalarning o‘tish muddatlari, harorat va iqlim sharoitlariga bog‘liq holda yillar kesimida 10-15 kun muddat oralig‘ida farqlanib turadi;

Sitrus mevali o‘simliklardan limonning “Meyer”, apelsinning “Gamlin”, mandarinning “Klimintin” navlarida fenologik fazalarning o‘tishi, o‘simlik tur va navlari bog‘liq holda birmuncha farq qiladi. Mevalar pishishini boshlanishi apelsin va mandaringa nisbatan limonda ertaroq boshlanadi;

Sitrus mevali o‘simliklarda hosildorlik, meva vazni turlar kesimida farqlansada, qo‘llaniladigan agrotexniq tadbirlarga bog‘liq ravishda daraxtlardan olinadigan hosil miqdori va sifati turlicha bo‘ladi.

Limon: Kasalliklarni oldini olish maqsadida (profilaktika) xlor oksi med (0,20%) preparati purkaldi, hashoratga qarshi kurash choralari (minalovchi kuyalar, qalqondorlar, shira burgachasi) Abamaksin (0,5%) preparati bilan 2 marotaba purkaldi.

1-rasm. Limonning Meyer navi (A) va Apelsinning Gamlin navi

Apelsin: Kasallikka qarshi kurash choralari olib borildi. Hashoratga qarshi kurash choralari (minalovchi kuyalarga, qalqondorlarga, shira burgachasiga) qarshi Abamaksin (0,5%) preparati ikki marotaba purkaldi.

Mandarinning Klimintin (lat. Citrus × clementina) – “Rutaceae” va “Aurantioideae” kenja oilasining Citrus (Citrus) jinsining ikkita o‘simlik turi - mandarin (Citrus reticulata) va qirol apelsin (Citrus × sinensis) gibrididir. 1902 yilda fransuz missioner va seleksioner olim Klemanom (Vital Rodier) tomonidan Jazoirda yaratilgan.

Hosildorlik. Bir tup daraxtdagi hosil 5-7,5 kg ni, gektariga 127 s/ga ni, bir dona meva vazni 65-83 g.ni tashkil etdi. Mevalarning pishishining davomiligi 35 kunni tashkil etdi.

Mandarin navlarida hashoratga qarshi kurash choralari o‘tkazilib (minalovchi kuyalarga, qalqondorlarga, shira burgachasiga) ikki marotaba preparat purkaldi.

Mandarin sovuqqa chidamli -6,5° da barglarini, - 12° da daraxtini sovuq uradi. Ohak va gumusga boy tuproklarda yuqori hosil olinadi. Mandarin asosan, payvand yo‘li bilan ko‘paytiriladi (asosan, trifoliatga payvand qilinadi). Ko‘chatlar orasi 3-5 m, qator orasi 5-6 m qilib kech kuz va erta bahorda ekildi. Yezda qator oralari yumshatiladi, sug‘oriladi. Mandarin daraxtiga yosh paytida to‘g‘ri shakl berilsa, hosildorlik yuqori bo‘ldi. 10-12 yillik daraxtlardan 1 gektardan 500 s hosil olinadi (bir tupi 30-70 kg meva beradi). Mevasi yangiligida iste‘mol qilinadi (murabbo, jem, sharbat) tayyorlandi.